

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING KREDITGA LAYOQATLILIK TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH

Ilmiy rahbar: **Boyev Bekzodjon Jo'raxon o'g'li**

Olqarova Zarina Nosir qizi

Toshkent Moliya instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy hisob boshqaruvi bva ularning kreditga layoqatliligi masalasiga oid ko'plab manbalarning tahliliy-tadqiqiy natijalari bayon qilingan bo'lib, mazkur sohada xorij tajribasi va mamlakatimiz zamonaviy investitsion siyosatidagi islohotlar kichik tadqiqotimiz fonida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Moliyaviy rejalashtirish, xo'jalik yurituvchi likvidlik, kredit layoqati, pul aylanmasi, kredit mazmuni, tijorat banklari, moliyaviy barqarorlik.

KIRISH

Jahon tadbirkorlik va iqtisodiy sektori rivojlanayotgan global davrda mamlakatimizda ham xususiy sector va ishlab chiqarishning tadbirkorlik hisobidan rivojlanishiga katta imkoniyatlar yaratilmoqda. 2022- yil 1- iyul holatiga ko'ra, (O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi ma'lumotlariga asosan) Internet tarmog'iga ulanish xizmatlarini ko'rsatish uchun ruxsatnomaga ega xo'jalik yurituvchi subyektlar soni

Masala yuzasidan soʻz yuritganda xalqaro tajribalar va standartlarni ham alohida etirof etish lozim. Masalan AQShda mijozning kreditga layoqatligini baholash va kreditni qaytarish qobiliyatini aniqlashda minimal 5 «S» nomini olgan usuldan foydalaniladi. Bu usul asosida mijoz faoliyatini baholashning quyidagi mezonlari yotadi.

customer character –mijozning obroʻsi;

capacity to pay – toʻlovga layoqatligi;

capital – kapital;

collateral – ssudaning taʼminlanishi;

current business conditions and goodwill – iqtisodiy holati va uning kelajagi.

Xoʻjalik yurituvchi subyektlarining kredit layoqati masalalariga normativ-huquqiy hujjatlar va iqtisodchi olimlarning asarlarida keng eʼtibor qaratilgan. Iqtisodiyot fanlari doktori, professor A.A. Karimov fikricha, foyda moddiy ishlab chiqarish sohasida tadbirkorlik faoliyati jarayorida yaratiladi va u isteʼmolchiga sotilganda tovar boʻlib hisoblanadi⁴.

Vahabov A., Ishonqulov N., Ibrohimov A. tomonidan tayyorlangan darslikda: “Xarajatlar – hisobot davrida iqtisodiy foydaning aktivlarning chiqib ketishi yoki ulardan foydalanish shaklini kamayishi, shuningdek, qatnashchilar oʻrtasida kapitalning kamayishiga olib keluvchi majburiyatlarning yuzaga kelishidir” deb taʼrif berilgan⁵. Albatta bu soliqlarni rejalashtirish va xoʻjalik yurituvchi subyektlarning kredit layoqatiga bevosita taʼsir koʻrsatuvchi tashqi omil sifatida oʻrganilgan.

⁴ Karimov A.A. va boshqalar. Buxgalteriya hisobi. Darslik.-T: Sharq, 2004

⁵ Wahabov A., Ishonqulov N., Ibrohimov A. Darslik. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. –T.: Iqtisod-moliya 2013.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Avvalo masalaga umumiy moliyaviy qiyosiy uslub nuqtai nazaridan yondashish maqsadga muvofiq bo`ladi nazarimizda. Bunga ko`ra xo`jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning hisobi ma`lum xususiyatlarga ega bo`lib, ularni quyidagicha ifodalash mumkin:⁶

- Moliyaviy natijalarning shakllanishi bir qancha sarflar va daromadlar ko`rsatkichlarga bog`liq
- Moliyaviy natija hisobot davridagi korxonada faoliyatining yakuni hisoblanadi;
- Korxonaning foyda bilan ishlashi yoki hisobot davrini zarar bilan yakunlanishi moliyaviy natijalarni shakllantiruvchi ko`rsatkichlar, ya`ni, sarflar va daromadlarga bevosita bog`liq hisoblanadi;
- Moliyaviy natijalarga oldindan aniq bo`lmagan xavf-xatarlar, tasodifiy hodisalar o`z ta`sirini ko`rsatishi mumkin.

Yuqorida keltirilganlardan kelib chiqib, moliyaviy natijalarni buxgalteriya hisobida hisobga olishning asosiy vazifalari bo`lib quyidagilar hisoblanadi:

- a) Moliyaviy natijalarning shakllanishi to`g`ri ekanligini aniqlash va o`rganish;
- b) Olingan foyda miqdorini har oyda va yil boshidan o`z vaqtida va to`g`ri hisob-kitob qilish;
- c) Moliyaviy natijalarni oldindan rejalashtirgan holda zarar ko`rmaslik

⁶ Axmedov Azamat "XO`JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA DAROMADLAR, XARAJATLAR, VA MOLIVAVIY NATIJALAR TAHLILI" Fanning dolzarb masalalari" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi, Nyu-York universiteti, 15-MAY, 2022-yil 2-b
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550364>

yo`llarini ishlab chiqish;

d) Moliyaviy natijalar bilan bog'liq operatsiyalarni va ularning taqsimlanishini buxgalteriya hisobi hisobvaraqlarida va tegishli registrlarda to`g'ri va to`liq aks ettirish.

Bank va korxonalar faoliyatida kreditga layoqatlilikni baholash uslubiyotini shakllantirishda mezonlarga tayaniladi. Ushbu mezonlar korxonalarining kreditga layoqatliligini to`liq baholash imkoniyatini ochib berish zarur.

Jahonda va mamlakatimiz amaliyotida kreditga layoqatlikni baholashda quyidagi mezonlarga tayaniladi.

- mijozning xarakteri (Fe'l atvori);
- Mijozning qarz olish qobilyati;
- olingan qarzni uzish yuzasidan mablag'lar ishlab topishga qobilligi;
- Mijozning kapitali;
- Kreditning ta'minlanganligi;
- kredit operatsiyalarini amalga oshirish chogidagi shart sharoitlar;
- mijoz faoliyatining qonuniy jihatlarini nazorat qilish darajasi.

Korxonalarining kreditga layoqatliligi tahlilining uslubiy asoslari korxonalar va bank nuqtai nazaridan alohida belgilanishi, yo`lga qo`yilishi va yuritilishi lozim.

Korxonalarining kreditga layoqatliligi tahlili va baholashni tartibga solishda asosiy me'yoriy hujjat O`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 1998 yil 26 iyuldagi 17-17/86-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan 1-son-Hisob siyosati va moliyaviy hisobot nomli BHMS hisoblanadi.

Korxonalarining kreditga layoqatliligini o`rganishda har bir tijorat banki tomonidan ishlab chiqiladigan kreditlash va unga tenglashtirilgan operatsiyalarni

amalga oshirish tartibi (kredit siyosati) uslubiy asos bo`lib xizmat qiladi.⁷

Kreditlash va unga tenglashtirilgan operatsiyalarni amalga oshirish tartibi (kredit siyosati)da korxonalarining kreditga layoqatliligini o`rganishda uslubiy asos sifatida xo`jalik subyektlarining kreditni to`lash qobiliyatini hisoblash uslubiyoti va tavakkalchilikni baholash tizimi ko`rsatib berilgan.

Xo`jalik subyektlarining kreditga layoqatliligi bir qator ko`rsatkichlar bilan tavsiflanadi. Ko`rsatkichlar soni chegaralanmaydi va har bir tijorat banki tomonidan xizmat ko`rsatadigan mijozlari faoliyatining o`ziga xos tomonlaridan kelib chiqib belgilanadi.

Mazkur uslubiyotda kreditga layoqatlilikning zarur majburiy ko`rsatkichlari: kreditni qoplash koeffitsenti, likvidlilik va o`z mablag`lari bilan ta`minlanganlik (mustaqillik koeffitsenti), shuningdek o`z aylanma mablag`larining mavjudlik dinamikasi, to`lanmagan qarzlarni, foyda olib faoliyat ko`rsatishi va aylanma mablag`larning aylanuvchanligi kabi ko`rsatkichlar ko`rib chiqiladi.

Balansning qoplanish koeffitsiyenti – subyektning tez sotuvchi mablag`lari ni qisqa muddatli majburiyatlarini qoplashidir va u tez likvidli mablag`larning (LM) qisqa muddatli majburiyatlariga (QKM) nisbati bilan aniqlanadi.⁸

Tez likvidli mablag`larga pul mablag`lari (5000-5200, 5500-5710 schetlar, balansning – 330,340,350,360 qatorlari), Ta`minotchilarga bo`nak (avans) to`lovlari (№ 4300-schet, balansning – 260 qatori), 3 oy muddat ichida qaytariladigan qisqa muddatli qo`yilmalar № 5810-schet, balansning – 3700 qatori); Tovarlar, ishlar xizmatlar bo`yicha debitor qarzlarni (№ 4000,4100, 76

⁷ Xasanov B., Xashimov A. Boshqaruv hisobi. Darslik. –T.: Cho`lpon, 2013. -23 b.

⁸ T.M. Karaliyev, O.B. Sattarov, I.F.Sayfiddinov “Bank faoliyati tahlili” o`quv qo`llanma Toshkent «Niso poligraf» 2016 69-b

shetlar, balansning – 220 qatori); Sho'ba korxonalari bilan hisoblashisdagi 3-oy muddatdagi to'lovlar (№ 4120-schet, balansning – 240 qatori); Budjet bilan hisob-kitoblar (№ 68-schet, balansning 270-qatori); Xodimlar bilan boshqa operatsiyalar bo'yicha hisoblashishlar. Demak, umuman olganda aktiv qismining II bo'lim «Joriy aktivlar» umumiy summasini, biroz korrektirovka bilan qabul qilinsa bo'ladi.

Qisqa muddatli majburiyatlarga balans passivining II «Majburiyatlar» bo'limi summasi, uzoq muddatli kreditlar va qarzlarning faqat 3-oy muddat ichida to'lanadigan qismini olib hisoblanish bilan topiladi.

Bunda balansning qoplanish koeffi tsiyentining minimumi 1 ga teng bo'lishi, korxonaning moliyaviy ahvoli yaxshi bo'lsa, 1 dan yuqori bo'lishi kerak. Lekin bu ko'rsatkichga ishlab chiqarish texnologiyasi (xomashyo zaxiralari, tayyor mahsulot), aktivlarning tarkibi katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ham likvidlik koeffi tsiyenti topiladi.

Likvidlik koeffi tsiyenti (LK) pul mablag'lari tovar-moddiy boyliklar hisob-kitoblari bo'yicha debitorlarda bo'lgan qarz mablag'larining (3-oy muddatda undiriladigan qismi qushiladi) yig'indisi qisqa muddatli majburiyatlarga bo'lib topiladi. Bunda likvidlik koeffi tsiyenti 1 dan yuqori bo'lsa, korxonaning to'lov qobiliyati yuqori hisoblanadi.

Xo'jalik yurituvchi subyektning o'z mablag'lari bilan ta'minlanganlik ko'rsatkichi, o'z mablag'lari manbai summalarini balansning umumiy summasiga bo'lib topiladi. O'z mablag'lar manbaiga ustav kapitali, rezerv va maxsus fondlar, maqsadli tushumlar va foyda kiradi va balans passivining I bo'limi «O'z mablag'lari manbalari»da ko'rsatiladi. O'z mablag'lari bilan ta'minlanganlik

ko‘rsatkichi koeffi tsiyentida > 1 yoki 1 ga teng, foizlarda esa 100 gacha boradi. Kredit berishda o‘z mablag‘lari bilan ta‘minlanganlik 30 % kam bo‘lmasligi zarur. Bu ko‘rsatkichlardan tashqari o‘z aylanma mablag‘larining mavjudligi va aylanma oborot mablag‘lari aylanishi kabi ko‘rsatkichlar ham aniqlanadi. Bu ko‘rsatkichlar asosida bank kredit bo‘limi xodimi subyektga kredit berish yoki kredit berish mumkin emasligi to‘g‘risida taklif ar kiradi. Taklif ar asosida bank xulosasi yozilib, uni bank boshqaruvchisi (shunday huquq berilgan shaxs) va kredit qumita raisi tasdiqlaydi.

Ko‘rsatkichlar	I sinf	II sinf	III sinf
1. Qoplash koef.(Qk)	$Qk > 2$	$2 > Qk > 1$	$1 > Qk$
2.Likvidlilik koef. (Lk)	$Lk > 1,5$	$1,5 > Lk > 1$	$1 > Lk$
3. Muxtorlik koef. (Mk)	$Mk > 60\%$	$60\% > Mk > 30\%$	$30\% > Mk$

1-jadval. Banklar tomonidan xo‘jalik yurituvchi subyektlarga qo‘llanilayotgan kreditga layoqatlilikni baholash mezonlari

Respublikamiz tijorat banklarida korxonalarining kreditga layoqatliligi tahlili va uni baholashda turli xil usullardan foydalanib kelinmoqda. Ta‘kidlash kerakki, banklar amaliyotida korxonalarining kreditga layoqatliligini tahlil qilish va baholashda uch turdagi: qoplash, likvidlilik va muxtorlik koeffitsientlaridan foydalanilmoqda. Ushbu koeffitsientlar asosida korxonalarining kreditga layoqatliligi uchta sinfga ajratish asosida baholanmoqda.(1-jadval)

Ushbu tartibdagi kreditga layoqatlilikni baholash mezonlarida quyidagi bartaraf etiladigan kamchiliklar hamda takomillashtirilishi talab etiladigan umumiy

jihatlar mavjud:

- koeffitsientlarni hisoblash usulidagi kamchiliklar;
- ushbu koeffitsientlar asosida korxonaning moliyaviy ahvolini to‘liq baholash imkoni yo‘qligi;
- xalqaro tajribalar e‘tiborga olinmaganligi. Mazkur kamchiliklar analitik tarzda qo‘yidagi ko‘rinishga ega.

Bozor munosabatlari sharoitida faoliyat yurituvchi subyektlar raqobatda yengilmaslik uchun, ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta‘minlashlari lozim. Buning uchun zamonaviy asbob-uskunalar, taxnikaga, yetarli darajada xomashyo, materiallar bilan ta‘minlangan bo‘lishi kerak bo‘ladi.

Shuning uchun ham xo‘jalik yurituvchi subyektlar asosiy vositalarini yangilashga aylanma mablag‘larini to‘ldirishga, hamda turli to‘lov summalarini (soliq to‘lovlari, olingan xomashyo, ko‘rsatilgan xizmatlar uchun) amalga oshirish uchun kredit olishga majbur bo‘ladilar.

Albatta subyektning kredit olish layoqatidan tashqari umumiy jihatdan kreditning ahamiyatini ham tasniflash lozim. Kreditning ahamiyati quyidagilardan kelib chiqadi:

- kredit yordamida bo‘sh turgan pul mablag‘lari jamg‘ariladi va harakatdagi pulga (kapital) aylantiriladi. Natijada pul muomalasining barqarorlashuviga olib keladi;
- kredit vositasida pul mablag‘lari tarmoqlar (sanoat, qishloq xo‘jaligi, transport, maorif, sog‘liqni-saqlash va boshqalar), korxonalar va aholi o‘rtasida qayta taqsimlanadi. Natijada pul mablag‘lari ular o‘rtasida erkin ko‘chib yuradi;
- kredit yordamida kengaytirilgan takror ishlab chiqarish jarayonning

doiraviy aylanishi ishlab chiqarish va boshqa sohalarning uzluksizligi ta'minlanadi;

– kredit vositasida ishlab chiqarishning rivojlanishi, hamda mamlakat miqyosida iqtisodiy o'sish imkoniyati yaratiladi.

Korxonalarining kreditga layoqatliligini aniqlashda turli xil ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Ko'rsatkichlar soni chegaralanmagan, ya'ni qarz oluvchining faoliyatidan kelib chiqqan holda, har bir tijorat banki uni o'zi mustaqil aniqlaydi. Banklar orqali qarz oluvchining kreditga layoqatliligini baholash turlicha bo'lishi mumkin, lekin ularning hammasi ma'lum bir andozaga tushirilgan moliyaviy koeffitsientlardan foydalanadilar. Ularga:

- qoplash koeffitsienti;
- likvidlilik koeffitsienti;
- mustaqillik (avtonomiya) koeffitsienti, ya'ni o'z mablag'lari bilan ta'minlanish koeffitsienti kiradi.

1-rasm. Xo'jalik yurituvchi sub'ektni moliyaviy boshqarishning quyi tizimlari

Xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy boshqaruvi ikkita o'zaro bog'liq bo'lgan quyi tizim bilan tavsiflanadi. Birinchi quyi tizim - bu xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy boshqaruv tizimining subyektiv tomonini tavsiflovchi boshqaruv quyi tizimi yoki boshqaruv subyektini. Ikkinchi quyi tizim - xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy boshqaruv tizimining ob'ektiv tomonini tavsiflovchi boshqariladigan quyi tizim yoki boshqaruv obyektini. (1-rasm)

XULOSA VA TAVSIYALAR

Muxtasar qilib aytganda, turli mamlakatlarda kreditga layoqatlilikni aniqlashda turlicha yondashuvlar bo`lsada, ularning asosiy maqsadi bank tomonidan beriladigan kreditlarning samarali ishlatilishi va ularning o`z vaqtida bankka qaytib kelishini ta`minlashdan iborat.

Respublikamiz banklari amaliyotida xo`jalik yurituvchi subyektlarning kreditga layoqatliligini baholashda koeffitsientlar usulidan foydalanib kelinmoqda. Bunda asosiy e`tibor moliyaviy ko`rsatkichlarga qaratilmoqda. Koeffitsientlar usulida moliyaviy ko`rsatkichlarni ushbu uchta koeffitsient bilan to`liq ochib berish imkoni mavjud emas. Qolaversa ushbu koeffitsientlarning hisoblash usulidagi kamchiliklari yanada bu usulning noaniqlik darajasi yuqoriligini ko`rsatib beradi. Ushbu koeffitsientlar usulining yana bir kamchilik jihati tugallangan davr ma`lumotlari asosida baho berib, kreditni kelgusi davrga ajratilishidir. Bunda kelgusi faoliyatini oldindan bashoratlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Banklar tomonidan e`tibor qaratilmayotgan, lekin e`tibor qaratilishi muhim yana bir jihat nomoliyaviy ko`rsatkichlardir. Nomoliyaviy ko`rsatkichlar korxonalarining kelgusi faoliyati barqaror rivojlanishining muhim omillaridan biridir. Yuqoridagi mavjud kamchiliklarni hisobga olgan holda va xorij tajribasini mujassamlashtirib, “Kreditga layoqatlilik tahlilining skoring modeli” elektron dasturini ishlab chiqdik. Ushbu dastur korxonaning moliyaviy va nomoliyaviy ko`rsatkichlari asosida kreditga layoqatliligini kompleks baholash orqali kredit riskini keskin pasaytirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati 2022-yil yanvar-iyun 195-b
2. M. Islomov “Bozor iqtisodiyoti sharoitida tijorat banklarining kredit siyosati (O‘zsanoatqurilishbank Camarkand mintaqaviy filiyali misolida” Diss, Samarqand – 2010 3-b
3. Karimov A.A. va boshqalar. Buxgalteriya hisobi. Darslik.-T: Sharq, 2004
4. Vahabov A., Ishonqulov N., Ibrohimov A. Darslik. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. –T.: Iqtisod-moliya 2013.
5. Axmedov Azamat “Xo‘jalik yurituvchi subyektlarda daromadlar, xarajatlar, va moliyaviy natijalar tahlili” Fanning dolzarb masalalari" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi, Nyu-York universiteti, 15-MAY, 2022-yil 2-b <https://doi.org/10.5281/zenodo.6550364>
6. T.M. Karaliyev, O.B. Sattarov, I.F.Sayfiddinov “Bank faoliyati tahlili” o‘quv qo‘llanma Toshkent «Niso poligraf» 2016 69-b
7. Kozenkova T.A. Nalogovoe planirovanie na predpriyatii. – M.: «AiN», 2019. – S. 15. Karimov A.A. va boshqalar. Buxgalteriya hisobi. Darslik.-T: Sharq, 2004
8. Vahabov A., Ishonqulov N., Ibrohimov A. Darslik. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. –T.: Iqtisod-moliya 2013.
9. Xasanov B., Xashimov A. Boshqaruv hisobi. Darslik. –T.: Cho‘lpon, 2013. -23 b.
10. Shoalimov A.X., va boshqalar. Iqtisodiy tahlil. O‘quv qo‘llanma. – T.:Lesson-press, 2016.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

11. Fedorov B.G. Anglo-russkiy bankovski ensiklopedicheski slovar. SPb.: "Limbus Press", 2015. - str. 263
12. Serdyukov A.E., Vylkova Ye.S, Tarasevich A.L. Nalogi i nalogooblojenie. – SPb.: «Piter», 2018. – S. 502.
13. www.aim.uz
14. www.ziyonet.uz
15. Google.com